

**ПОЛІТИЧНІ МІФОЛОГЕМИ ВІЙНИ У ДЗЕРКАЛІ КОМУНІКАЦІЙНОГО І
ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ**

Хоменко І.А.

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, доцент,
Київ, Україна*

Єлісовенко Ю.П.

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, доцент,
Фоменко В.І.*

*кінодраматург, журналіст,
член Національної спілки журналістів України*

**POLITICAL MYTHOLOGY OF WAR IN THE MIRROR OF COMMUNICATION AND
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS**

Khomenko I.

*Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Institute of Journalism, Associate professor, Kyiv, Ukraine*

Yelisovenko Y.

*Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Institute of Journalism, Associate professor, Kyiv, Ukraine*

Fomenko V.

*Screenwriter, journalist,
member of the National Union of Journalists of Ukraine, Kyiv, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена політичній міфології російсько-українського збройного протистояння. Проблема розглядається в психоаналітичному ключі. Теоретичною основою дослідження є принцип виявлення прихованих мотивів із класичного психоаналізу та концепції «соціального несвідомого» Еріха Фромма. Обґрунтовано думку, що проголошені мотиви конфлікту не відповідають його справжнім причинам.

ABSTRACT

The article is devoted to the political mythology of the Russian-Ukrainian armed confrontation. The problem is considered in a psychoanalytical key. The theoretical basis of the study is the principle of revealing hidden motives from classical psychoanalysis and the concept of the "social unconscious" by Erich Fromm. The opinion that the declared motives of the conflict do not correspond to its real causes is substantiated.

Ключові слова: політична міфологізація, війна, політика, медіа, маніпуляція свідомістю, аналіз, соціальне несвідоме.

Keywords: political mythologizing, war, politics, media, manipulation of consciousness, analysis, social unconscious.

Проблема, якій присвячена стаття, полягає в очевидних, але недостатньо досліджених розбіжностях між мотивуванням причин війни в Україні і реальністю. На сьогодні численні порушення логіки і фактології у публічних висловлюваннях політиків, медійників, ідеологів щодо причин і мети вторгнення однієї держави – члена ООН на територію іншої держави – члена ООН встановлені емпірично, але недостатньо вивчені науково. Ця невизначеність не є суто академічним викликом для дослідників: вона вбиває. Брак розуміння реального стану речей призводить до страждань і загибелі як тих людей, що стали жертвами агресії, так і тих, хто був введений в оману з метою залучення до бойових дій на боці загарбників. Отже, **актуальність** праці випливає з того факту, що ані соціум, ані наукова спільнота не можуть ефективно і адекватно оцінювати конфлікт через невизначеність суттєвих складників ситуації. В умовах воєнного стану, секретності, цензури встановити всі необхідні наукові дані, залишившись при тому відданими етичним

принципам науки та ідеалам громадянського суспільства, не завжди можливо. У кращому випадку **метою** дослідження може бути окреслення того поля неусвідомленого, яке викривляє сприйняття подій сьогодні, і вивчати яке доведеться вже після війни. Реалізація такої мети передбачає виконання наступних **завдань**: вибір коректної методології, моніторинг інформаційного простору з подальшою акумуляцією матеріалів дослідження, інтерпретація даних в обраному пізнавальному ключі та узагальнення результатів. На думку авторів, розкриття обраної теми можливо за допомогою прийомів і методів глибинної психології — тобто, галузі, функціональність якої передбачає визначення прихованих смислів і відокремлення мотивів від мотивувань. Розуміючи, що політична і соціальна проблематика не тотожна проблематиці психоаналітичних досліджень, автори скорегували застосовані методи з урахуванням сучасної наукової критики психоаналізу.

Огляд літератури. Аналітичні методи сьогодні тільки починають застосовуватися для вивчення природи російсько-української війни. Здебільшого це методологія і система уявлень Еріксона [1], зокрема, його концепція негативної ідентифікації (див. розвідку Фенько «Як бути росіянином після Бучі» [2]). Цей підхід відповідає напрямку сучасних досліджень проблеми негативної ідентифікації (див. Ткаченко [3]) Також він перегукується з роботами соціолога Гудкова «Негативна ідентичність» [4] та «Суспільство з обмеженою адекватністю» [5], підготовленими ще до війни, але присвяченими вивченню тенденцій, що яскраво проявилися сьогодні. Так само до війни були оприлюднені праці Великодної, Гергеля, Паломіно, Савченко, Аршевської-Герен, Наливайко, Нелена та інших [6], що розкривають функціональний потенціал психоаналізу у сучасному світі, зокрема, презентують психоаналітичний дискурс під кутом зору Арістотелевої концепції «людини як політичної тварини» (“*politikòn zôon*”) і доводять антагоністичність аналітичного методу самій логіці тоталітаризму (Едісон Паломіно [6, с.15]). Автори спиралися також на теоретичну спадщину класиків психоаналізу, а також праці науковців – критиків аналітичного методу. **Новим** у поданій статті, порівняно з працями попередників, є застосування аналізу для інтерпретації не феноменології поведінки людей у тилу та на фронті, а причин політичного маніпулювання сучасним медіапростором. Додатковим інструментом верифікації результатів став застосований метод включеного спостереження (тривалий час автори перебували у зоні бойових дій і могли порівнювати медіаконтент із реальністю). Це поєднання аналітичного, моніторингового та обсерваційного методів є подальшим розвитком дослідницьких прийомів Зігмунда Фрейда, який зіткнувся на практиці з репресивною машиною Третього Рейху, Бруно Беттельгейма, що вивчав психопатологічні складники функціонування концтабору, в якому був ув'язнений, Пітіріма Сорокіна, який досліджував методом включеного спостереження революцію. Автори намагалися всіляко уникнути суб'єктивізму, зумовленого перебуванням під обстрілами, в знеурядкованому і оточеному місті, під постійною загрозою ракетних атак та авіаударів. Разом із тим, валідності запропонованого дослідження загрожує ризик, ніяк не пов'язаний з бойовими діями і воєнним дефіцитом інформаційних ресурсів. Ідеться про загрозу суто методологічного характеру. Полягає вона у тому, що невинуватна екстраполяція психоаналітичного пізнавального дискурсу на соціальні та політичні об'єкти вивчення може призвести до правдоподібних і навіть ефектних, але не верифікованих висновків. Автори розуміють, що психоаналітичний підхід у соціальних і політичних науках потребує додаткової міждисциплінарної верифікації, і саме її результат буде вирішальним щодо істинності або хибності висновків психоаналітика. Соціально-політичний феномен – не конкретний пацієнт, з яким аналітик працює у пря-

мому діалозі і, таким чином, має змогу переконатися у тому, що той чи інший прояв психічної діяльності справді є невротичним симптомом. Тим більше, що навіть такий підхід – ретельне і тривале дослідження конкретних проявів невроту у конкретного суб'єкта – не гарантує достовірності діагнозу. З погляду природничих наук цю думку обґрунтував ще Нільс Бор у першій третині ХХ століття, див. [7; 8, с. 217]. Але, разом із тим, не можна заперечувати, що глибинна психологія, незалежно від її конкретної течії (індивідуальна психологія Адлера, аналітична психологія Юнга чи ортодоксальний психоаналіз Фрейда) акумулювала величезний емпіричний досвід відокремлення мотивів від мотивувань. Саме психоаналіз привчив соціальних дослідників до розуміння небезпеки хибної інтерпретації очевидності. Тобто, до вивчення феноменів, про які можна сказати, перефразуючи слоган серіалу «Х-файли», що вони є не тим, чим здаються. Згадка про цей серіал у науковій статті доречна тому, що він є своєрідною метафорою психоаналізу. Вбудованою в мистецьку канву міфологічною конструкцією, в якій роль Super Ego віддано «озброєній бюрократії» (ФБР), Id – загадковим і нібито абсолютно ірраціональним, часом потворним явищам, а роль Ego, раціональної свідомості, делеговано агенту (тобто, залежно від обставин, і оперативнику, і слідчому, і аналітику) Малдеру та медичному експерту Скаллі. Ми ще повернемося до цього серіалу та інших феноменів англосаксонської масової культури кінця двадцятого – початку двадцять першого століття: це суттєво у контексті аргументації статті. А поки що зазначимо, що інтерпретація соціальних феноменів у психоаналітичному ключі має давню історію і пов'язана з дослідженнями самого Фрейда [9]; що психоаналітична ідея системної невідповідності мотивів мотивуванням верифікована в межах конкурентної щодо психоаналізу біхейвіоралістської методології (див. Лассуелл [10; 11]); що відповідні праці Фрейда заборонялися і знищувалися у тоталітарних та мілітарних або «гарнізонних», за Лассуелом, державах, соціальний контроль у яких ґрунтувався на впровадженні ідеологічних симулякрів, підміні історично достовірних знань політичною міфологією, репресивному апараті і цензурі (див. [12; 13]). Згадаймо у зв'язку з цим, що афективне заперечення, опір лікуванню і негативний трансфер (тобто, перенесення негативних емоцій на лікаря), за Фрейдом, і є проявом виявленого в процесі аналізу джерела невротичного розладу (див. [14-17]). Візьмемо до уваги також, що найавторитетніші дослідники, які полемізували з класичним психоаналізом, як неофрейдисти, зокрема Фромм, чи заперечували його, як це робив Айзенк – самі використовували метод інтерпретації соціально-політичних феноменів із позицій психологічного дослідження (див. [18; 19]). З думкою З. Фрейда про те, що «...індивідуальна психологія з самого початку є одночасно і соціальною психологією», погоджувався Л. С. Виготський [20].

Отже, у нас є вагомий підстави ставитися до дослідницького інструментарію глибинної психології

як до коректного знаряддя інтерпретації реальності. Проблема полягає у методологічних межах, за якими виключно наукові прийоми пізнання стають маргінальними, а отже сумнівними. Спробуємо встановити той інтелектуальний «коридор» дослідження, де застосування психоаналізу як засобу тлумачення соціально-політичних феноменів не суперечить більш сучасним методологічним надбанням соціальних наук. Міждисциплінарно верифікованим є положення про можливість конфлікту свідомого і несвідомого, мотиву і мотивування. Воно знайшло підтвердження і в класичній нейрофізіології школи Івана Павлова (див. [21]), і в теорії настанови видатного грузинського дослідника Дмитра Узнадзе [22]. Ця ідея корелюється з концепцією «соціального несвідомого» Фромма, тобто, того, що те чи інше «...суспільство не може своїм членам дозволити довести до свідомості, якщо воно має намір і надалі успішно функціонувати на підставі власних суперечностей [18]». Власне, шлях до такого тлумачення підказав сам Фрейд («суперечність між індивідуальною психологією і соціальною психологією (чи то психологією мас), що видається на перший погляд вельми значущою, виявляється при ретельному дослідженні не настільки суттєвою [9]»).

Щодо самої можливості здобуття наукової істини аналітичними інструментами - то її межа була чітко визначена Юнгом у «Тавістокських лекціях [23]» і книзі «Психоаналіз та мистецтво» [24]. Юнг зазначає, що функціональний потенціал психоаналізу, інструментально скерованого на суспільний феномен (наприклад, релігію чи творчість), вичерпується можливістю дослідити віддзеркалення цього предмету у людській свідомості і не може претендувати на розкриття суті таких явищ, як віра чи натхнення. Будемо дотримуватися цього юнганського обмеження і ми.

Розглянемо у світлі викладеного цікавий політичний феномен, а саме – мотивування посадовими особами та ідеологами РФ російського вторгнення в Україну. Заради об'єктивності залишимо за межами аналізу медійну передісторію конфлікту – тобто, створення за допомогою соціальних комунікацій потужного антиукраїнського дискурсу. Візьмемо лише аргументи, наведені у російських джерелах масового поширення. Понад те, щоб мінімізувати вплив дослідника на інтерпретацію матеріалу, довіримо вибірку даних російськомовній «Вікіпедії» (до редагування та модерування якої автори жодним чином не причетні). Цитати подаються мовою оригіналу, зі збереженням усіх особливостей тексту.

Зі вказаного джерела випливає, що до початку активної фази бойових дій інформаційному супроводженню ситуації вже була притаманна амбівалентність, яка виходила за межі раціональної стратегії і тактики. Дружні країни евакуюють посольства з Києва – а Москва заперечує підготовку до війни.

«Многочисленные предупреждения о готовящемся вторжении публиковались в СМИ с октября

2021 года. Однако российские высшие официальные лица последовательно отрицали подготовку к войне с Украиной [25]».

Навіть на термінологічному рівні політико-пропагандистський апарат РФ вдається до дій, конвергентних невротичному захисному механізму витіснення – коли свідомість хворого блокує згадку про психотравматичну інформацію:

«Терминология. Российские власти определяют боевые действия как «специальную военную операцию» (специальная военная операция на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики...) и настаивают на использовании этого термина, который был впервые озвучен Владимиром Путиным 24 февраля в обращении «О проведении специальной военной операции». Одним из оснований для блокировки Роскомнадзором ряда российских и зарубежных СМИ стала их квалификация действий России как «нападение», «вторжение» или «объявление войны (там само)». Далі у цитованій статті зазначено, що інші джерела використовують терміни «російсько-українська війна», «російська агресія проти України», «вторгнення» (останні два терміни фігурують в офіційних документах ООН).

Із погляду лікаря-психоаналітика у такій розбіжності нема нічого дивного. Заперечення морально неприйнятної інформації хворим – афективне і алогічне. Ігнорування очевидного і забування відомого у такому випадку має репресивний характер. Спроба протидії йому викликає агресію пацієнта. Цей симптом, власне, і дає змогу припустити патологічну природу витіснення. Суттєво, що для хворого введення самого себе в оману є спробою зберегти динамічну рівновагу власної психіки, а не порозумітися з іншими. Невротика не вдається нав'язати свою ілюзорну систему координат нікому, крім себе. Для оточення – те, що з ним не все гаразд, так чи інакше стає зрозумілим. І це закономірно, бо після того, як Оруелл ввів у культурний обіг поняття «новомова» і «подвійне мислення», словесна гра з наданням явищу не притаманного йому лінгвістичного символу навряд чи може переконати у чомусь неупереджених спостерігачів, тим більше – світову спільноту.

Таким чином, амбівалентність – характерна ознака невротичного розладу – виявляється вже на термінологічному рівні. Але увиразнюються патологічні риси – на рівні аналізу мотивів агресії (інвертованої у колективній свідомості РФ та усвідомленої як власна протилежність, тобто «миротворча спецоперація»).

«В качестве стратегической цели России обозреватели указывают контроль над Украиной...(там само)»

«Первоначальные цели. Главной первоначальной и, как полагают, стратегической целью вторжения РФ был захват Киева и разгром Вооруженных сил Украины. Войска РФ пытались применить (официально не заявленную) стратегию быстрого и сокрушительного удара, пытались быстрыми и мощными ударами выйти на Киев с севера и северо-востока и провести глубокие прорывы в Донбассе и

на юге со стороны Крыма. Первоначальная стратегическая цель вторжения не была достигнута...(там само)».

Наведена цитата є надзвичайно важливою для аналітика. Вона розкриває механізм раціоналізації прихованих мотивів і прагнень агресора, складну ієрархію підміни у суспільній свідомості брехні неправдоподібною – правдоподібною напівправдою. Залишимо за межами обговорення суто воєнні аспекти викладеного. Вони не зовсім відповідають дійсності. Попри всю жорстокість бойових дій, обстріли і бомбардування цивільних об'єктів, застосування неконвенційної зброї та не сумісну з правилами і звичаями ведення війни поведінку окупантів – їхніх сил для руйнівного удару було замало, підготовка недостатня, розуміння ситуації аморфне. Але аналіз цих обставин виходить за межі наукової кваліфікації авторів. Показовим є інше. У наведеному уривку йдеться не про мету, а про засоби. Інтенаційно він контрастує з експресивним, навіть істеричним стилем російської телевізійної пропаганди. Але насправді не визначає зрозумілу мету вторгнення так само, як і пропагандистські телесюжети. Він об'єктивно, хоч і не вичерпно описує хибні засоби досягнення чогось, що ніяк не визначено і не прояснено. Метою будь-якої війни не є захоплення території та вбивство людей. Це – лише засіб досягнення результату. Результатом може бути розширення життєвого простору, збагачення, запобігання небезпеці і т. д. Жоден із корисних для росіян результатів – недосяжний такими засобами, які були ними обрані й застосовані. Проблема розширення простору і привласнення сировинних ресурсів не є для РФ такою актуальною, як для нацистської Німеччини. (Ситуація на Далекому Сході, а також поступова деградація російської провінції доводить, що Росія не здатна впоратися з тим, що вже має. Латентна експансія КНР на російському напрямі руйнує також міф про «собираніє земель русских» як справжній мотив експансії, замаскований вболіванням за російськомовне населення України. Симулякр тут маскується іншим симулякром).

Згадаємо до того ж, що всі спроби стабілізувати колоніальну систему силою зброї у ХХ столітті зазнали краху. І йдеться не тільки про втрату контролю над Африкою і Азією країнами першого світу. Навіть вмотивована добре обґрунтованою і цілком прийнятною для поліетнічної спільноти лівою ідеологією соціалістична система почала руйнуватися з тих країн, а згодом і союзних республік, які були втягнені у радянську орбіту шляхом експансії і зазнали репресій. А РФ не спромоглася запропонувати інтегративну позитивну ідею. І це надто суттєво. Неможливо згуртувати інших навколо інтелектуальної порожнечі. Якщо довіряти спогадам німецького розвідника Вальтера Шелленберга, саме відсутність такої, прийнятною для поневоленних народів ідеї, на думку шефа гестапо Генріха Мюллера, стала однією з причин поразки III Рейху [26]. З аналогічної причини зазнав поразки у спробах протидіяти червоній пропаганді білогвардійський «ОСВАГ», див. про це [27; 28]).

Спроби замаскувати реальну російську корупцію і безлад низкою запозичених і несумісних фікцій, «правих і лівих», адаптованими під власні потреби чужими гаслами («празька весна» – «русская весна») – непереконаливі і скоріше дискредитують Росію, ніж допомагають їй. До того ж, інформаційним постіндустріальним соціумам притаманна зовсім інша соціальна динаміка, ніж, наприклад, феодалізму чи навіть капіталізму імперіалістичної доби. Поневолення одного народу (нації, культури) іншим і раніше створювало ефект бумерангу, який зрештою повертався до поневолювачів. А тепер, коли світові медіа та інтернет не дозволяють приховати сліди політичного шахрайства, військових злочинів, геноциду – перспектива у спроб досягти політичної мети терористичними методами стала ефемерною. У Росії це добре знають з власної історії. «Можно построить трон из штыков, но долго на нем не просидишь» – перефразував відому думку Єльцин у виступі під час ГКЧП [29]). Отже, сподіватися на стабільність ситуативних успіхів, здобутих злочинними методами, навряд чи можливо. Реальна мета і причини війни, таким чином, не пов'язані насправді з майбутнім РФ, а локалізовані в сучасності. Збагачення теж не впливає з ситуації навіть у дуже віддаленій перспективі. І справа тут не тільки в мільярдних витратах на зброю і армію, санкціях і збитках унаслідок бойових дій, а в передбаченому випаданні агресора з клубу високотехнологічних країн; є ще гірший варіант розвитку подій – глобальна війна і кліматична катастрофа, коли всі втратять усе, а наслідки катаклізму здолати виявиться не по силах усьому людству. (Перші ознаки такої перспективи вже є. Наприклад, на півночі України екологи сьогодні встановлюють обсяг шкоди, завданої навколишньому середовищу [30], а на півдні, де активна фаза війни триває, біологи констатують масову загибель дельфінів у Чорному морі, частину басейну якого перетворено РФ на зону бойових дій [31; 32]).

Гарантування безпеки РФ теж не може розглядатися як причина. Після 24 лютого 2022 рівень небезпеки і для РФ як для державного утворення, і для її населення внаслідок ескалації конфлікту і фронтатації з західними країнами фатально зріс.

Таким чином, навіть спроба критично осмислити ситуацію і відступити від пропагандистських шаблонів, здійснена авторами «Вікіпедії», не дає у світлі відомих фактів раціонального пояснення стану речей.

Отже, «...цели войны, заявляемые российскими официальными лицами, менялись с течением времени в связи с изменяющейся ситуацией на фронте [25]»). Стисло перерахуємо лише ті з них, що на час написання цієї розвідки подає «Вікіпедія». (Як зазначалося, це дасть змогу мінімізувати вплив авторської позиції на характер вибірки):

Запобігання розміщенню на території України баз США і НАТО; гарантування безпеки ДНР і ЛНР; «демлітаризація і денацифікація» України, де нібито владу захопили неонацисти (при тому, що «окупація України не планується»); запобігання

геноциду з боку України стосовно інших народів; захист РФ від України і «колективного Заходу»; завершення війни на Донбасі і захист населення ДНР та ЛНР; протидія курсу США на домінування у світі; встановлення повного контролю над територією Донбасу; встановлення повного контролю над Донбасом і Південною Україною для забезпечення коридору до Криму і ще одного виходу до Придністров'я, «де також відзначаються факти утисків російськомовного населення»; контролювання Донбасу і отримання гарантій безпеки Росії; просування сил РФ на запорізьку область, херсонську область та інші території.

Точні цитати з першоджерел і посилання на російських посадовців наведено у цитованому вище джерелі [25]. Там само подано і докази неправдивості наведених версій, зокрема, дані, що правові підстави для вторгнення в Україну відсутні, владу в Україні обрано демократичним шляхом, неонацистських партій в українському парламенті немає, звинувачення у геноциді спростовано на рівні ООН і ЮНЕСКО, натомість на боці Росії у конфлікті беруть участь неонацистські угруповання.

Ми можемо розширити вибірку за рахунок власних даних або довірити цю справу іншим дослідникам. Суть залишиться незмінною. На час написання цього тексту єдиного несуперечливого пояснення причин агресії не існує. Натомість, існують прямі і непрямі докази, що озвучені РФ причини та цілі вторгнення не відповідають дійсності.

Прихована багаторівневими фікціями і нібито справжня мета, що іноді подається як межа відвертості, а саме відродження СРСР (що, природно, сприймається як виклик громадянами пострадянських країн, оскільки утворення союзу, на відміну від завоювання, передбачає добровільність та право націй на самовизначення) чи навіть реставрація і майбутня розбудова імперії – є такою ж фікцією, як і, наприклад, захист населення Донеччини та Луганщини. (Насправді обстріли згаданих регіонів «під чужим прапором» використовувалися спецслужбами РФ з метою розпалювання ненависті до України багато разів, див. [33; 34]). Інтегративної ідеології, прийнятної для об'єднання поневолених народів навколо сучасної Росії, не існує. Примусом об'єднати мільйони людей навколо ксенофобської і плутократичної влади, яка за десятки років не спромоглася вирвати РФ з лещат ресурсозалежної економіки – неможливо. Навіть якщо припустити, що російська армія перемаже ціною суттєвих втрат і загибелі значної частини українського населення – це створить вогнища спротиву і джерела напруги, які розірвуть нестабільне державне утворення раніше чи пізніше. Майбутнє у такий спосіб не розбудовують.

Не відповідають дійсності також твердження про захист від «колективного Заходу» і гарантування безпеки РФ. У зв'язку з цим доречно навести слова першого і останнього Президента СРСР Михайла Горбачова щодо впливу російської агресії на стабільність і захищеність Росії:

«Все ліквідовано! В ноль! В прах! В дым! Когда мне говорят, есть ли какой-то показатель, я говорю: есть! Когда Горбачев уходил, сил быстрого реагирования НАТО в Европе оставалось четыре тысячи человек. Четыре тысячи человек! Объявили в НАТО, что теперь эти силы быстрого реагирования в конце следующего года — 300 тысяч человек. А сейчас уже сорок...[35]»

Додамо: щоб спростувати думку про збройну агресію з порушенням усіх мислимих моральних і правових норм як інструмент виправданого самозахисту з боку РФ, не обов'язково вивчати динаміку витрат країн НАТО на армію. У добу гібридних воєн (або «воєн нового покоління») підготовка до власне бойових дій залишає слід у культурі. Власне, так було і раніше. Пригадаймо американський кінематограф часів «полювання на відьом» або періоду «холодної війни» – стрічки про Джеймса Бонда, «Червоний світанок», фільми про Рембо. Останнім часом «образ ворога» в американському кінематографі ніяк не асоціювався з росіянами, а образ небезпечного і агресивного прибульця, чужинця (alien) взагалі набув містичні, казкові риси. Малдер і Скаллі із згаданого серіалу «Секретні матеріали» («X-files»), співробітники вигаданої секретної служби з кінофраншизи «Люди в чорному», детективи ФБР із «Мовчання ягнят» боролися з ким завгодно, тільки не з російською воєнною загрозою. Натомість, у РФ значний сегмент індустрії масової культури було присвячено гіпотетичному вторгненню НАТО на російську територію, ворожим діям американських спецслужб, створенню «образу ворога» з українців і розлюдненню носіїв гуманістичних цінностей (див., наприклад [36-39]; цікаво, що до розпалювання міжнародної ворожнечі і розбудови російського «імперського міфу» долучилися не тільки згадані літератори, але і письменники, які раніше набули досвід белетризації американських фільмів, серед іншого – того ж серіалу «X-files»).

Таким чином, реальні причини війни не слід пов'язувати винятково з планами на майбутнє. Це – комплекс не визначених і не артикульованих мотивів, локалізованих у межах фізичного існування нинішньої російської влади. Можна розширити вибірку і за кількістю джерел, і за хронологією. Але додавання нових пояснень мети і причин вторгнення буде лише збільшувати нагромадження суперечностей. Останніми на час написання статті було твердження про ліквідацію антиросійського анклаву, який нібито створено на території України і який загрожує Росії [40]. Дещо раніше звучали твердження міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про бажання допомогти Україні «позбутися антинародного режиму» (знову підкреслимо – законно обраного, легітимного і визнаного у світі - авт.), оскільки «...нам жаль український народ, котрий заслуживает лучшего [41]», колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, ніби війна була «...жорсткою, але ретельно продуманою відповіддю на русофобську політику, що проводиться колективним Заходом [42]» і право Росії по-

ширити експансію на територію інших пострадянських країн. «После освобождения Киева и всей территории Малороссии от банд националистов, проповедующих придуманное ими же украинство, Русь снова станет единой, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена Древнерусского государства [43]». (Передусім, «древнерусское государство» називалось «Київська Русь», а держави «Московська Русь» в історії не існувало взагалі, натомість, був московський улус Золотої орди, і це по-перше. По-друге, насправді, – подальшим шляхом розвитку «єдиної нездоланої держави», про яку згадує Медведев (Київської Русі, до якої Москва не мала жодного стосунку), була роздробленість на окремі феодалні князівства і століття ординського поневолення - авт.)

Не менш симптоматичною є спроба позиціонувати збройне вторгнення в Україну як акт боротьби високодуховної держави «...проти колективного Ханаану [44]». Достатньо дослідити тінювий, корупційний сегмент економіки РФ (який за даними медіа сягає сотень мільярдів доларів [45] і вивчати який у Росії є небезпечним заняттям, див. [46]), згадати історію вбивств російських журналістів-розслідувальників, правозахисників, опозиціонерів та порівняти рівень життя російської еліти і пересічного росіянина, щоб переконатися у хибності подібного твердження.

У наведених вище думках психоаналітик одразу помітить ознаки типових психічних захисних механізмів невротика: раціоналізації (спроби знайти розумне пояснення патологічній поведінці), проекції (приписуванню власних агресивних мотивів іншим), інверсії, реактивної трансформації несвідомих патологічних прагнень на протилежні (наприклад, ненависті на гіпертрофовану «доброту»), заперечення, витіснення (патологічного забування неприйнятної інформації).

Логічно було б припустити, що ця аналогія – хибна, оскільки ми маємо справу не з сукупністю клінічних випадків, а з діяльністю державних інституцій, які діють у межах певної, хоч і незрозумілої стратегії. Можна було б згадати видатного логіка О. Зинов'єва і його ідею навмисного затьмарення колективної свідомості як інструмента реалізації деструктивних планів спецслужб (див. [47]). РФ справді широко використовувала як знаряддя інформаційної війни прийоми і методи впливу, скеровані на розмивання порогу критичності та провокування масових афектів, поглинання неприйнятних для неї фактів «інформаційним мулом» (термін Н. Вінера) і т. п. Але інструментальне використання деструктивних технологій масового впливу, зазвичай, здійснюється тверезими раціоналістами, які самі вміють захищатися від інформаційних інвазій. Той, хто у межах спецоперації планує «керований хаос», сам не може мислити хаотично. Та процитуємо одного з «лідерів думок» РФ:

«И вот я думаю... И вот я думаю, что же такое – вот этот вот таинственный, глубинный русский код, за который можно сражаться, за который можно отдать жизнь? Что это за восхитительная чудесная сущность? Он очень трудно выразим. Есть в

жизни явления, которые невыразимы. Для этого не найти слов [48]» (О. Проханов, письменник, голова «Изборского клуба» – ідейного осередку «русского мира»). Варто підкреслити, що і висловлювання самого Проханова, і сукупність наративів, поширюваних Изборським клубом – настільки цікавий матеріал для аналітика, що це заслуговує на окрему статтю. Характерологічною рисою їх є амбівалентність, поєднання несумісного, створення ідеологічного конструкту, єдиним очевидним призначенням якого є спроба бодай тимчасово згуртувати людей з діаметрально протилежними поглядами (що простежується і в основних державних символах РФ, як то гімн і прапор). Абсурдність змішування раціонального марксистського матеріалізму з ірраціональним містицизмом, сталінізму з християнством (грунтовну критику таких спроб вміщено у джерелі [49]), російськоцентричного імперіалізму з революційним інтернаціоналізмом, «червоної» правди з «білою» ще до війни давала підстави пересічним росіянам висловлювати сумніви у психічній адекватності творців подібної ідеології (див. [50]). Зараз спроби інтерпретувати ідеологію РФ у психіатричних категоріях стали загальним місцем. Як «шизофашизм» визначив сучасну «російську ідею» філолог та філософ, професор Михайло Епштейн, маючи на увазі розщеплення свідомості, коли фашизм ховається під маскою боротьби з фашизмом, а ненависть еліт до європейської цивілізації співіснує з прагненням користуватися всіма її благами [51]. «Простором індукованої маячні» назвав сучасну Росію художник і лікар-психіатр Андрій Більдžo [52].

Але зважимо, що не все так просто. Насамперед, судячи з наведених дефініцій, навіть російська інтелектуальна опозиція потрапила у лещата катахрез, які нав'язує загалу спецпропаганда. Намагаючись мислити аналітично, опозиціонери, по суті, відтворюють інвертовані ідеологеми. Насправді – і фашизм, і комунізм, і псевдомонархічний імперіалізм та ідея формування «нового дворянства», і спроби згуртувати населення відчуттям «оточеної фортеці» (для цього до війни, розпочатої Росією, не було підстав: тут наслідки агресії трансформуються у причину, напад тлумачиться як захист) в РФ, що є фактом перевернутої реальності з точністю до навпаки. Це лише система легенд, призначення яких (про що вже йшлося вище) – своєрідний «ректрутинг свідомості», залучення максимальної кількості ситуативних спільників. Щодо індукованої маячні – то в ній, як казав персонаж Шекспіра, «є система», присутні раціональність і логіка. І сприймаються її окремі складники як прояв шизофренії або невротичного мислення лише тому, що поза усвідомленням звичайного споживача інформації існує певна, не виявлена і не названа частина інтелектуальної конструкції, яка все пояснює.

Це можна зрозуміти з результатів ще одного анонімного опитування росіян, предметом якого стали цілі нападу на Україну:

«Освобождение жителей Донбасса от украинской хунты», «Надо жестче уничтожать нацистские полчища», «Я понимаю так, что Украины больше

не будет», «Освободить украинский мирный народ», «Не понимаю, что наши ребята там делают», «Понятия не имею, какая цель», «Нет никаких целей. Это безумие», «Те, которые официально заявлены на экране телевизора (цілі - авт.), я знаю. Но, естественно, настоящие цели совершенно другие и никто их официально не объявлял. В России все завязано на выборы... [54]».

Останнє висловлювання видається найточнішим, хоча висновок його автора – сумнівний. Роль виборів у сучасній РФ перебільшувати не варто.

Відсутність у РФ розуміння мети, так званої, спецоперації відзначають не тільки журналістські вуличні інтерв'ю, але і професійні соціологічні опитування [54]. Спробуємо вийти за межі нав'язаних кліше, застосовуючи аналітичний метод. Підкреслимо: у нашому випадку предметом аналізу стають не приховані індивідуальні комплекси, а індоктриновані соціальні конструкти, а також «зони умовчання», де, очевидно, і приховано логіку подій. Отже, як зазначалося у преамбулі до статті, ми застосуємо аналіз лише у межах можливого, як інструмент виявлення «несвідомого соціального», без претензій на розкриття глибинних ментальних особливостей, і специфіки поведінки громадян РФ. Тобто, поговоримо про причини типової помилки мислення, яка і проявляється на рівні "ego" як поєднання несумісного.

Фрейд розглянув її у праці «Дотепність і її відношення до позасвідомого». При тому фундатор психоаналізу не був упевнений, що цей психічний прояв, результати якого бувають комічними - насправді смішний:

«Та ж помилковість мислення є ядром іншого софізму, з приводу якого можна багато сміятися, але можна й сумніватися, чи ми маємо право називати його дотепом.

«А. взяв у В. мідний казан. Після того як казан був повернутий, В. пред'явив А. позов, тому що в казані він виявив велику дірку, через яку він став непридатним для використання. А. захищається: «По-перше, я взагалі не брав казана у В.; по-друге, у казані вже була дірка, коли я взяв його у В.; по-третє, я повернув казан неушкодженим». Кожне заперечення окремо саме собою добре, але взяті разом вони виключають одне одне [55, 82]».

Подібні помилки з посиланням на Фрейда розглядали, досліджуючи продуктивне мислення, навіть у радянські часи, коли власне психоаналіз піддавався критиці (див. [56]).

Що є головним у наведеному аналізі несумісного? Зовсім не озвучені мотивації. Принциповим є зона умовчання, не усвідомлений складник поведінки. Це – відчуття невинності скоєного злочину (казан зіпсовано, змінити стан речей неможливо); страх неминучих наслідків; жага уникнути відповідальності, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати правом, мораллю і логікою.

Відбувається це на рівні стресової руйнації порогу критичності: наближення розплати за казан затьмарює розум. Навіть якщо персонаж софізму

планував ошукати власника казана – він не був готовий до ситуації, тому відреагував швидко, але неадекватно і без усвідомлення останнього.

Замінімо у цій схемі індивідуума політичною силою, а психічну цензуру державною таємницею – і ми побачимо спільний *modus operandi* у поширенні різних логічно несумісних версій, матрицю, в яку вкладаються сучасні інформаційні стратегії РФ.

Та, як зазначалося, коректне застосування аналітичних методів у соціальних науках має свої межі. Спробуємо узагальнити результати статті, залишаючись в обраному пізнавальному дискурсі. Із сказаного випливає, що логічна і обґрунтована певними потребами причина вторгнення в Україну все ж існує. Що вона перебуває за межами всіх перелічених мотивувань, як представлених офіційно, так і конспірологічних, які, не виключено, теж були розроблені в межах спеціальних інформаційних операцій і супроводжували це вторгнення. Що ніякі квазіальтруїстичні мотивації, на кшталт, захисту сходу України від її Заходу, звільнення України від українців чи боротьби проти міфічних нацистів (руками неонацистського імперського легіону) розглядати як реальний глибинний мотив війни немає жодного сенсу. І що ця справжня, реальна причина (або комплекс причин), по-перше, достатньо вагома, щоб штовхнути РФ на дії, які зруйнували світову систему безпеки і поставили людство на межу глобальної катастрофи. А по-друге, настільки неприйнятна, аморальна, руйнівна в репутаційному сенсі, що сама думка про розголошення правди і сьогодні видається країні-агресору неможливою. Інакше кажучи, йдеться про щось таке, за що навіть провідна частина населення РФ не схотіла б ані терпіти страждання війни, ані завдавати їх іншим.

У чому ж полягають ці причини? Аналітичний метод може у нашому випадку тільки відшукати порожнечу, але не виміряти її. Тобто, встановити факт і окреслити сферу існування неусвідомленої інформації, констатувати наявність лакуни у колективному та індивідуальному уявленні про дійсність, інформаційне провалля у суспільній свідомості. Виявити межі того, що називають «семіотичним нулем» або «нульовим значенням». Даних щодо характеру прихованої інформації – у джерелах відкритого доступу достатньо лише для побудови припущень і формулювання запитань. Цілком можливо, що принаймні частина відповідей краще відома геологам, ніж геополітикам. Чи є зв'язок між тим, що незадовго до Євромайдану, анексії Криму і початку бойових дій, інспірованих російськими спецслужбами – в Україні, зокрема, на чорноморському шельфі і на суходолі південного сходу мав розпочатися промисловий видобуток газу, що суттєво вплинуло б на світовий ринок енергоносіїв [57-59]? Наскільки відповідають дійсності припущення про зв'язок між подіями 2013-14 років та розвіданими в країні родовищами сланцевого газу та літію [60]? Чи пов'язане вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року з планами розпочати, використовуючи енергію українських АЕС, видобуток екологічно чистого водня і транспортування його газопроводом «Дружба» до Європи [61]?

Чи впливають дії РФ з того факту, що ця країна, яка за своїм потенціалом могла б стати зразком для інших і раєм для своїх громадян, натомість збудувала унікальну криміналізовану і корумповану систему, в ієрархії якої політична влада і «Газпром» є головними елементами (див. [46; 62; 63])? Чи можна вважати, що ідеологічні катахрези РФ маскують елементарну помилку керівництва, яке вибудувало свою матрицю майбутнього з припущень, ніби доба вуглеводневої енергетики буде вічною («XXI століття стане добою газової енергетики [64]»)? Що тіньове використання ресурсів сировинної економіки завжди буде безкарним, безконтрольним (див. [45; 46]) і таким, що не зустрічає опору з боку ошуканого населення РФ, яке живе поруч із газовою магістраллю, опалюючись дровами і в таких злиднях, що під час похорону «...шкода не того, хто помер, а тих, хто ще вцілів...[65]»)? Що третя світова війна стане не колективним самогубством, а низкою розтягнутих у часі локальних конфліктів, які вже почалися (див. [66])? Що сценарій із бойовими діями і воєнними злочинами у центрі Європи, став єдиним варіантом консервації сучасного російського режиму, для якого ротація влади означає розслідування скоєного у попередні роки? Якщо так – то цілком логічним бачиться, з одного боку, «розлюднення» українців російською пропагандою, а з іншого – злочини проти мирного населення України, що провокуються у такий спосіб. Прагнення пов'язати кров'ю якомога більше росіян, згуртувати Росію перспективою колективної відповідальності і відчуттям, що навколо самі вороги – є не проявом ірраціонального «шизофашизму», а логічною і послідовною стратегією виживання еліти, а також свідченням того, що її справжні мотиви та інтереси більшості росіян – несумісні.

Існують непрямі підтвердження на користь таких припущень. Заступник керівника російської академії ракетних і артилерійських наук (РАРАН), доктор воєнних наук Костянтин Сивков навесні 2022 року, прогнозуючи миттєву поразку України, стверджував, що існує дві моделі розвитку світу: глобалістична корпоративна (західна) і державницька (російська) (див. [67]).

«Ці два варіанти розвитку обопільно виключають один одного. Перемога одного з них означає неминучу руйнацію, загибель, як мінімум, політичну і економічну, і відхід в історію носіїв і вигодонабувачів альтернативного варіанту [67]». Прогнози К. Сивкова щодо небоєздатності України виявилися такими ж неточними, як російські ракети, що влучають у супермаркети, лікарні, багатоповерхівки. Російська державність – непрозора, наскрізь корумпована, плутократична (розкрадаються навіть ресурси призначені для війни з Україною, див. [68]), тому як модель для розвитку неприваблива. Але це не означає помилки у припущенні, що запламоване кров'ю керівництво разом із владою втратить не тільки владу.

У цьому розумінні висловлювання Сивкова не суперечать фактам, наведеним його антагоністами, російськими опозиціонерами. Так, у програмі

«Радіо Свобода», підготовленої Михайлом Соколовим «Яка стратегія путінської олігархії? Обговорюють Igor Aйдман та Борис Кагарлицький, проголошений у РФ іноагентом», повідомлялося про постмодерністський абсурд російських ідеологічних симулякрів (білогвардійська, «денікінська» риторика для верхів і червона, нібито «ліва», для низів), про те, що в РФ насправді «...серйозні люди ні у що не вірять. Не те, що вони не вірять у те, що зараз кажуть. Вони взагалі ні у що не вірять, окрім грошей [69]», і що російський шлях сировинної інтеграції у світову економіку виявився тупиковим.

Наукове економічне обґрунтування коректності авторських припущень є у науковій статті О. Шкаратана, присвяченій феномену російської «псевдоеліти». Автор доводить, що інтереси продуктивних сил РФ протилежні інтересам політичної еліти РФ, яка спирається на компрадорський капітал і зробила хижацьку експлуатацію сировинних ресурсів Росії фундаментом своєї влади (див. [70]).

Поповнення РФ ресурсної бази не тільки в частині корисних копалин, а й передусім у частині людських ресурсів теж цілком може бути частиною комплексу причин війни. Про це свідчать численні факти депортації українських громадян, зокрема й дітей, у віддалені регіони РФ, що суперечить IV Женевській конвенції (ст. 49), див. [71].

Та, як зазначалося, авторські висновки у цій частині – гіпотетичні. Коли бракує даних, аналітичний метод може лише виявити під маскою ірраціональності приховану раціональність, але не визначити її.

Згідно з джерелом [72], технологічна можливість експлуатації родовищ вуглеводневих енергоносіїв на півдні України, зокрема на чорноморському шельфі, та видобутку сланцевого газу з залученням іноземних компаній з'явилися незадовго до Євромайдану, у 2012 році. Там само наведено дані про збіг вогнищ конфліктів, до розпалювання яких причетна РФ, та районів залягання розвіданих запасів вуглеводнів. Це не суперечить даним журналістських розслідувань, здійснених, у тому числі, і за участю авторів [59]. На підставі цього у згаданому джерелі [72] висувається припущення, що повалення лояльного до Росії президента В. Януковича спонукало РФ до анексії Криму та бойових дій на південному Сході України. Але цілком офіційні дані про початок на Півдні промислового видобутку енергоносіїв за участю іноземних компаній були оприлюднені ще кабінетом міністрів Азарова, тобто, за часів Януковича [57; 58]. Це дає обґрунтовані підстави замислитися про зміщення хронології латентної фази російсько-української війни.

Чи справді смерть тисяч людей, введення в оману і нацькування народів один на одного, розпалювання бойових дій із використанням неконвенційної зброї спричинені жагою попри все продовжити добу вуглеводневих енергоносіїв, із експортом яких нерозривно пов'язано майбутнє політичної еліти РФ? Чи не існують в зоні неочевидності інші, можливо, ще гірші причини, які пе-

ретворюють ризики збройного конфлікту на прийнятну альтернативу мирній ротатції влади? Справа дослідників майбутнього розібратися у цьому. Поки що можна стверджувати, що вдаване розщеплення суспільної свідомості, непослідовність масової пропаганди і помилковість політичної логіки РФ маскують раціональні, продумані мотиви, які скеровані на вигідну для небагатьох і небезпечну для всіх мету.

Коли статтю вже було майже закінчено, в РФ проголосили мобілізацію. З трибуни ООН представник Росії Лавров звинуватив Україну у тому, що «...сегодня официальные лица этой страны уже не стесняются своей нацистской сущности, открыто и безнаказанно призывая к убийству русских людей...[73]» (попри те, що серед політиків і провідних дослідників нацизму та геноциду, що вже висловлювалися проти подібних звинувачень раніше, був і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш [25]). Пересторога мережевих публіцистів, що «...часть россиян поедет умирать в Украину под сказку о защите от нацистов...[74]», справдилася. У мережі з'явилося відео з військового комісаріату на півдні Москви, де мобілізованих («захисників Вітчизни», як сказано в описі) проводжають оплесками і піснями. «Провожающие не забыли и о негласном символе победы над нацизмом – песне «Катюша» [75]».

Висновки і пропозиції.

1. Мотиви нападу на Україну, оприлюднені на час написання статті, являють собою не просто сукупність неузгоджених суперечливих і мінливих тверджень. Аналіз цих даних дає змогу виявити непрозоре семантичне поле, яке вони окреслюють, що має з реальністю лише умовний зв'язок.

2.3 погляду аналітика, створення великої кількості фіктивних аргументів з метою раціоналізації акту агресії, яка не має адекватного пояснення, конвергентні дії описаних З. Фрейдом захисних психічних механізмів, призначення яких – приховати морально неприйнятний мотив хибними мотивуваннями. Подібна думка збігається з висновками науковців, які вважають, що російське суспільство навмисно занурене у стан індукованого розладу мислення за допомогою системи спеціальної пропаганди. Разом із тим, подібна модель ірраціоналізації суспільства втілюється за наперед продуманими, раціонально сконструйованими схемами. Вдавана відсутність логіки у мотивуваннях не означає відсутності простого, логічного і зрозумілого пояснення причин війни, яке з політичних і репутаційних міркувань не може бути розголошене РФ.

3. У межах обраної методології неможливо точно і доказово встановити ці причини. Тому тема потребує подальших досліджень методами інших наукових дисциплін. Адже без встановлення реальних причин того, чому у XXI столітті загинули тисячі людей, а світ наблизився до глобального катаклізму, неможливо мінімізувати наслідки війни, запобігти її поширенню і повторенню – так само, як без встановлення першопричин невротичного розладу, впливаючи

тільки на симптоми, неможливо врятувати пацієнта.

Література

1. Erikson Erik H. *Childhood and Society*. URL: https://archive.org/stream/dli.ernet.19961/19961-Childhood%20And%20Society_djvu.txt (access 07.09.22)
2. Фенько Анна. Как быть русским после Бучи? Война разрушила национальную идентичность россиян. URL: <https://stories.media/opinions/2022/07/27/kak-bit-russkim-posle-buchi/> (доступ 01.09.22)
3. Ткаченко Василь. Росія: ідентичність агресора. URL: https://elibrary.ivinas.gov.ua/2568/1/pubpolpr_2016_1_8.pdf (доступ 04.09.22)
4. Гудков Лев. *Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов*. Москва: Новое литературное обозрение, «ВЦИОМ-А», 2004. – 816 с.
5. Гудков Лев. *Общество с ограниченной вменяемостью*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvo-s-ogranichennoy-vmenyaemostyu> (доступ 04.09.22)
6. Життя і смерть психоаналітичних спільнот: уроки історії і нові перспективи об'єднань : Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю, 23–24 січня 2021 року, Київ, Мілан, Єреван, Токіо [Електронне видання]. – 168 с. URL: <http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4152> (доступ 01.09.22)
7. Bohr N. *Light and Life*. // *Nature*. – 1933. – April. – p. 457-459
8. Мур Рут. Нильс Бор – человек и ученый. Пер. с англ. И. Г. Почиталина. – Москва: Мир, 1969. – 470 с.
9. Freud Sigmund. *Group Psychology and the Analysis of the Ego*. URL: <https://freeditorial.com/en/books/group-psychology-and-the-analysis-of-the-ego> (доступ 15.09.22)
10. Лассвелл Г. Д. *Язык власти*. // *Политическая лингвистика*, вып. 20. – Екатеринбург, 2006. – с. 264-279.
11. Лассуэлл Г. Д. *Психопатология и политика: Монография / Пер. с англ. Т. Н. Самсоновой, Н. В. Коротковой*. — М.: Издательство РАГС, 2005. — 352 с.
12. Lasswell Harold D. *The Garrison State* // *American Journal of Sociology*. - Vol. 46, No. 4 (Jan., 1941), pp. 455-468 (14 pages) – URL: <https://www.jstor.org/stable/2769918> (доступ 10.09.22)
13. Фромм Эрих, Блох Эдуард, Лангер Вальтер. *Мой пациент – Гитлер. Психоанализ фюрера*. (пер. с нем.). URL: <https://kindbook.net/kniga/moy-pacient-gitler-psihoanaliz-fyurera-bloh> (доступ 07.09.22)
14. Фрейд Зигмунд. *Психоаналитические этюды*. Харьков: Фолио, 2013. – 256 с.
15. Фрейд Зигмунд. *Основные категории психоанализа* (пер. з нім. А. Березінська) // *Всесвіт*. – 1991. - № 5. – с. 164-170.

16. Фрейд Зігмунд. Вступ до психоаналізу. (пер. з нім. Петро Тарашук). Харків: КСД, 2015. – 480 с.
17. Фрейд Анна. Психология Я и защитные механизмы (пер. с англ. Л. Гинзбург). Москва: Педагогика, 1993. – 144 с.
18. Фромм Эрих Зелигманн. По ту сторону работающих нас иллюзий. URL: <https://psy.wikireading.ru/67349> (доступ 07.09.22)
19. Айзенк Ханс. Психология политики. Пер. с англ. В. Егорова. – Москва: Мысль, 2016. – 392 с.
20. Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1998. – 480 с.
21. Уэллс Г. Павлов и Фрейд. Пер. с англ.; общая ред. и вступительная статья проф. А. Снежневского. Москва: Изд-во иностранной литературы, 1959. – 609 с.
22. Узнадзе Дмитрий. Психология установки. СПб: Питер, 2001. – 416 с.
23. Юнг К. Г. Аналитическая психология. Та-вистокские лекции. СПб: Кентавр и Палантир, 1992. – 453 с.
24. Юнг К. Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. Антология. Москва: Рефл-бук, Ваклер, 1998. – 340 с.
25. Вторжение России на Украину (2022). URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_\(2022\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022)) (доступ 12.09.22)
26. Шелленберг Вальтер. Лабиринт. Мемуары гитлеровского разведчика. Пер. с англ. – Москва: СП «Дом Бируни», 1991. – 400 с.
27. Стоюхина Н. Ю. Сергей Степанович Чахотин и НОТ: КОВОТЕП – ОСВАГ – СССР // История советской психологии в лицах: Дайджест, 2017. - № 5. – с. 143-166.
28. Кириченко Евгений. Структура аппарата пропаганды антибольшевистского движения на Юге России в 1919 году. // Научный журнал КубГАУ, 2015. - № 113 (09).- с. 1 – 11.
29. Путч. Хроника тревожных дней. URL: <http://web.archive.org/web/20160304230342/http://old.russ.ru/antolog/1991/putch12.htm> (доступ 12.09.22)
30. Білоус Світлана. Екологи зібрали докази екологічних злочинів росіян на Чернігівщині. URL: <https://cheline.com.ua/news/vijna/ekologi-zibrali-dokazi-ekologichnih-zlochiviv-rosiyan-na-chernigivshhni-318003> (доступ 12.09.22)
31. У Чорному морі масово гинуть дельфіни - порушили справу про екоцид через агресію рф. // Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3566392-u-cornomu-mori-masovo-ginut-delfini-porusili-spravu-pro-ekocid-cerez-agresiu-rf.html> (доступ 12.09.22)
32. Через російську агресію у Чорному морі загинули не менш як три тисячі дельфінів — учений. // Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3514234-cerez-rosijsku-agresiu-u-cornomu-mori-zaginuli-ne-mens-ak-tri-tisaci-delfiniv-ucenij.html> (доступ 12.09.22)
33. Джонсон назвал обстрелы оккупантами детского сада операцией «под чужим флагом» // Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406198-dzonson-nazval-obstrelj-okkupantami-detskogo-sada-operaciej-pod-cuzim-flagom.html> (доступ 12.09.22)
34. Никто не избежит возмездия: на Донбассе убита военная преступница Корса - YouTube. URL: <https://m.youtube.com/watch?v=YYqIHey2wRw> (доступ 12.09.22)
35. Кулинич Ирина. Стало известно, как Горбачев относится к войне РФ против Украины: журналист объяснил его молчание. URL: <https://news.obozrevatel.com/russia/stalo-izvestno-kak-gorbachev-otnositsya-k-vojne-rf-protiv-ukrainyi-zhurnalist-obyasnil-ego-molchanie/amp.htm> (доступ 12.09.22)
36. Колентьев Алексей. Партизаны третьей мировой. СПб.: Крылов, 2011 г. (ноябрь). Серия: Атомный город. URL: http://loveread.ec/view_global.php?id=17336 (доступ 13.09.22)
37. Валин Ю. В. Наш бронепоезд. Даешь Варшаву!: роман/Юрий Валин. - М.: Яуза: Эксмо, 2012. - 320 с.
38. Конторович Александр. Музейный экспонат. URL: <https://fantasy-worlds.org/lib/id25266> (доступ 13.09.22)
39. Головачев Василий. Война послезавтра. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=57167&p=1 (доступ 13.09.22)
40. Путин придумал новую «цель» войны в Украине. URL: <https://nv.ua/world/geopolitics/putin-pridumal-novuyu-cel-voynu-v-ukraine-50267183.html> (доступ 13.09.22)
41. "Нам жаль украинский народ": Лавров ошарашил новым заявлением. // ТСН: Война. URL: <https://tsn.ua/ru/ato/nam-zhal-ukrainskiy-narod-lavrov-osharashil-novym-zayavleniem-2118148.html> (доступ 13.09.22)
42. "Мозги им, конечно, засрала знатно": Дмитрий Медведев призвал европейцев свергать свои правительства // ТСН. URL: <https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/mozgi-imekonechno-zasrali-znatno-dmitriy-medvedev-prizval-evropeycev-svergat-svoi-pravitelstva-2137681.html> (доступ 13.09.22)
43. Медведев выгадал еще одну причину початку війни РФ проти України. URL: <https://espreso.tv/medvedev-vigadav-shche-odnu-prichinurochatku-viyni-rf-proti-ukraini> (доступ 13.09.22)
44. Малофеев Константин. Империя. Образ будущего. URL: <https://readli.net/imperiya-obraz-budushhego/> (доступ 13.09.22)
45. «Настоящий Путин...» - YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ТВ7QVpXBIqY> (доступ 14.09.22)
46. Фельштинский Юрий, Попов Владимир. От Красного террора к мафиозному государству: спецслужбы России в борьбе за мировое господство

(1917-2036) (обн. изд.). Киев: Наш формат, 2021 – 789 с. URL: <https://nashformat.ua/products/ot-krasnogo-terrora-k-mafyoznomu-gosudarstvu.-1917-2036-obn.-yzd.-709461>

47. Зиновьев Александр. Идеология партии будущего. URL: <https://gtmarket.ru/library/basis/5623> (доступ 14.09.22)

48. Панкин Иван. Александр Проханов: «Происходящее на Украине – это сотворение новой русской истории» (текст и подкаст) URL: <https://radiokr.ru/podcast/specproekty-radio-komsomolskaya-pravda/585489> (доступ 01.08.22)

49. «Православный» сталинизм – сборник статей. Сост. Грамматчиков К. Б. – 2-е изд., Москва: «Символик», 2017. – 352 с.

50. Что такое Изборский клуб? - YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5H7BLs-NoBxQ> (доступ 15.09.22)

51. "Расступайся, Орда идет!" Философ об истоках российской агрессивности. URL: <https://www.severreal.org/a/filosof-ob-istokah-rossijskoj-agressivnosti/31748682.html> (доступ 15.09.22)

52. Андрей Бильжо: Мы живем в пространстве индуцированного бреда – YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=D1TWgifnumk> (доступ 15.09.22)

53. "Это безумие". Что москвичи знают о целях "спецоперации" в Украине? - YouTube // URL: <https://m.youtube.com/watch?v=z6x3N-n0Xeo> (доступ 24.09.22)

54. Владимирова Елена. «Это пассивная форма привычного соучастия в преступлениях государства». Социолог Лев Гудков — о том, почему многие россияне смирились с войной и продолжают поддерживать власть. // Медуза. URL: <https://meduza.io/feature/2022/07/18/eto-passivnaya-forma-privychnogo-souchastiya-v-prestupleniyah-gosudarstva> (доступ 04.09.22)

55. Freud Sigmund. Wit and its relation to the unconscious (with introduction by A. A. Brill). New York, Monfat, yard and company, 1916. – 388 p. (Digitised by Google)

56. Пушкин В. Н. Эвристика – наука о творческом мышлении. Москва: Политиздат, 1967. – 272с.

57. Попова О. Украина применит новые технологии для оценки нефтегазовых запасов // Сегодня. – 2012. – 19 октября. – с. 7.

58. Кравец И. Украина сделала очередной шаг к увеличению собственной добычи нефти и газа и снижению зависимости от импортных энергоресурсов. // Факты. – 2012. – 19 октября. – с. 24.

59. Хоменко И. Границы возможного: о категориях достоверности и объективности журналистского расследования. // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2016. – IV (13), Issue: 82. – р. 44-49. URL: www.seanewdim.com (доступ 25.09.22)

60. Почему расия напала на Украину? - YouTube. URL: <https://youtube.com/shorts/aIPj5zaRoMs?feature=share> (доступ 14.09.22)

61. Интерв'ю Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала німецькій газеті «Handelsblatt», від 21.03.2021 // Кабінет Міністрів України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/intervyu-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-nimeckij-gazeti-handelsblatt-vid-21032021> (доступ 15.09.22)

62. Немцов утверждает, что Газпром - личный проект Путина // УНИАН. URL: <https://www.unian.net/world/148863-nemtsov-utverjdaet-cto-gazprom-lichnyiy-proekt-putina.html> (доступ 14.09.22)

63. Панюшкин Валерий Валерьевич, Зыгарь Михаил Викторович. "Газпром: Новое русское оружие" Москва: Захаров. - 2008. - 256 с. URL: <https://avidreaders.ru/amp/book/gazprom-novoe-russkoe-oruzhie.html> (доступ 26.09.22)

64. В "Газпроме" считают, что XXI век станет "золотым веком газа" – новости на УНН | 22 июня 2012, 14:01. URL: <https://www.unn.com.ua/ru/news/786164-u-gazpromi-vvageayut,-scho-xxi-stolittya-stane-zolotim-stolittiyam-gazu> (доступ 14.09.22)

65. Федорова Анна. «Труба»: фильм о газопроводе, России и Западе. // 7days.ru. URL: <https://7days.ru/entertainment/cinema/truba-film-o-gazoprovode-rossii-i-zapade.htm> (доступ 22.09.22)

66. «Уже давно идет»: Поклонская рассказала о Третьей мировой войне. URL: <https://replyua.net/188037-uzhe-davno-idet-poklonskaya-rasskazala-o-tretey-mirovoy-voyne.html> (доступ 14.09.22)

67. Сивков Константин. Украина – только начало // Военно-промышленный курьер: Ежедневник. – 2002. – 28 марта. – URL: <https://vpk-news.ru/articles/66370> (доступ 01.08.22)

68. НАЗК подякувало міністру оборони рф Шойгу «за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні». URL: <https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-podyakovalo-ministru-oborony-rf-shojgu-za-neotsinennyj-vnesok-u-te-shho-rosijski-zasoby-ta-resursy-dlya-napadu-na-ukrayinu-buly-rozkradeni-shhe-na-etapi-yihnego-nakopychennya-na-kordoni/> (доступ 26.09.22)

69. Соколов Михаил. Создал ли Кремль социал-тоталитаризм? - Радио Свобода, YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=bWGd1RsXOA> (доступ 14.09.22)

70. Шкаратан Овсей. Российская «Псевдоэлита» и ее идентификация в мировом и национальном контекстах. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-psevdoelita-i-ee-identifikatsiya-v-mirovom-i-natsionalnom-kontekstah-1> (доступ 14.09.22)

71. Василенко Володимир. Викрадення українських дітей росією - свідчення геноциду української нації // Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3567159-vikradenna-ukrainskih-ditej-rosieiu-svidcenna-genocidu-ukrainskoi-nacii.html> (доступ 28.09.22)

72. Почему Россия вторглась в Украину? 2022 – YouTube. URL: www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bfDLFXF2qxs (доступ 26.09.22)

73. ПРЯМОЙ ЭФИР. Война в Украине - главная тема Генассамблеи ООН – YouTube. URL: www.youtube.com/watch?v=dNImvyUj0k8&feature=youtu.be (доступ 25.09.22)

74. Часть россиян поедет умирать в Украину под сказку о защите от нацистов – YouTube. URL: www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZnbOBPvYx1k (доступ 25.09.22)

75. Военкомат Москва к автобусам наши ребята идут под аплодисменты друзей и песню "Катюша". URL: YouTube www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3NWHvQADZ40 (доступ 25.09.22)